

三元平衡系统与月球起源论

杨林

联系方式：972567831@qq.com、syyz972567831@protonmail.com

摘要：有关月球起源的假说，大致可归纳为共振潮汐分裂说、同源说、俘获说和撞击成因说，共4种类型。其中，前三种月球起源假说，虽然对月球的化学成分、结构、运行轨道和地月关系的基本特征的解释均有不同程度的依据，但在地月成分与自转速度的差异，氧及其他同位素组成的相似性等方面，仍存在许多难以自圆其说的缺陷。

关键词：系统；月球起源；行星；捕获说；引力；撞击说；月球轨道；史前大洪水；月海；天体运行；

0 引言

通过三元平衡定律推导出物体间的引力，来自于内部无数电磁波磁场的复杂叠加的结果，天体之间的引力，实际上是它们之间混沌磁场形成的一种作用力。三元平衡定律甚至推导出，电磁波是如何在三元平衡定律的影响下，是如何一步步形成电子、基本粒子、原子、分子、物质等。通过这些论证，可以知道天体相对于绝对静止空间的运动，会产生一种相应磁场，这个磁场会与其他磁场之间形成磁场力。而天体之间形成的这个系统，则是通过混沌磁场力为连接，天体之间的混沌磁场力，包括引力和相对磁场力。如果将地球和它的卫星之间的关系，看做是一个三元平衡系统的话，那么这个系统之间就必然会存在趋同效应。而三元平衡系统的趋同效应，可以作为了解这个系统前世今生的一个突破口。

1 三元平衡定律的趋同效应

1.1 太阳系中的趋同效应

宇宙中各个天体的运动，同样也会产生对应的规律性磁场。天体相对于绝对静止空间的运动产生的这种规律性磁场，而这种规律性的磁场，其实又会反过来影响和改变天体运动的结果。

在太阳系中，行星在太阳引力的作用下，每一颗行星都围绕着太阳公转。而每一颗行星的公转，都会产生一个对应的规律性磁场。而每一颗行星之间的规律性磁场，又会对其他行星产生一定的相互影响，最终慢慢的会使所有行星运动产生的磁场朝同一个方向叠加。

我们如果假设，行星以极快的速度公转。行星围绕太阳公转，就会形成像电子围绕质子旋转一样的磁场状态。行星围绕太阳公转形成的这种磁场，其实和圆环形状的磁铁的磁场非常接近。我们相想象一下，如果太阳系中的行星的公转轨道不在一个平面上，或者运转的方向不一致时，会产生什么样的变化？

当行星轨道不在同一平面时，产生的这种磁场会相互影响，慢慢的会使行星的公转轨道趋近于同一平面的轨道上。

当太阳系中的行星围绕太阳公转的轨道，不在同一平面或者运转方向不一致时，行星公转产生的磁场形成的磁场力，就会变成天体之间相互作用的牵引力。在这种磁场形成的牵引力的作用下，行星围绕太阳公转的轨道就会慢慢的趋近于同一平面。其实这种现象，就是三元平衡定律中的趋同效应。

类似于这种三元平衡系统趋同效应的例子，在宇宙中还有，同一个星系中的天体差不多会处在同一个平面运行。在太阳系中的小行星带现象，其实也是相对于绝对静止空间运动产生相应磁场，最后通过叠加磁场形成的小行星运行结果。

1.2 三元平衡定律的趋同效应和溢出效应

当外部能量加入到三元平衡系统时，三元平衡系统的平衡关系，就会一下子被打破，这时就会有两种情况发生。第一种情况是，这个三元平衡系统会对外释放相等的能量，使三元平衡系统重新回到原来的那种稳定的状态，这种情况叫做三元平衡的能量溢出效应。第二种情况是，这个三元平衡系统会寻找另一个新的稳定的平衡状态，来包容这个加入的能量，但这是一个需要一定时间的过程，这种情况叫做三元平衡定律的趋同效应。

但是在复杂而混沌的三元平衡系统中，当外部能量加入时，其实这两种效应都会同时发生。就是当外部能量加入时，这个三元平衡系统会对外释放一部分能量，而另一部分多出的能量，会通过系统寻找另一个新的稳定的平衡状态，来包容这部分能量。

1.3 月球在地球行星系统中的趋同效应

我们假设，如果月球是某一天突然加入到地球的轨道的话，那么三元平衡系统的趋同效应和溢出效应就会同时出现，三元平衡的能量外溢效应是相对短时间内出现并消失的，而三元平衡定律的趋同效应则会长时间存在。根据月球围绕地球的公转轨道与地球自转方向，存在夹角的特征，可以证明地球与月球等卫星共同组成的这个系统，其实并没有到达最终的稳定状态，也就是说还存在三元平衡定律的趋同效应，月球的公转轨道还处于三元平衡系统趋

同的过程中。

因为月球围绕地球的公转会产生一个相应的磁场，而地球的自转也会产生相应的磁场。两个相应的磁场，就会形成相互间的磁场力。然而月球围绕地球的公转轨道与地球自转方向存在一定的夹角，那么这个相互间的作用力就会促使这种情况发生改变，最终使这个夹角接近于零度。

2 月球起源新论

2.1 史前大洪水传说

在世界各地的远古传说中，都有很多关于“大洪水”的故事记载。同时在更远的古代的故事中，虽然有大量关于太阳的神话故事，却没有关于月亮的记载，而出现月亮的记载相比于太阳的记载却要晚的多，几乎都是在“天地分离”、“大洪水”之后，才有的关于月亮的记载和神话故事。

其实很早就有不少的线索，可以隐隐约约的看到月亮的出现和史前“大洪水”存在某种关联性。如果利用三元平衡定律，以及能量外溢效应和趋同效应去分析。就如同开启了一个拼图的游戏，散落的拼图碎片记录着整个月球的历史和形成过程，只要我们用三元平衡定律将这些碎片化的信息拼接在一起，或许一切将会真相大白。

2.2 月球起源的几种假说

我们先来一个假设，假设远古时代天上没有月亮，那么形成月球的可能方法会有几种呢？现在关于月球起源的假说，分别有“分裂说”、“同源说”、“撞击说”、“核爆炸说”、“俘获说”等。在这些假说中除了“俘获说”和“撞击说”之外，其它的说法都存在不少的问题。

在这里我们主要通过三元平衡定律来论证“俘获说”，“俘获说”认为，月球曾经是一个独立的行星，这颗行星公转轨道的某一个位置和地球公转轨道的某一个位置很接近，地球和月球在围绕太阳运转的过程中，在某个时间点两颗星球同时处在彼此最接近的轨道位置。这时地球与月球之间相互间的引力非常巨大，这种巨大的引力，导致了两颗星球相互俘获了对方。由于地球的质量比月球大的多，所以月球成为地球的一颗巨大的卫星。

然而这种月球成为地球卫星的过程，正是一个稳定的三元平衡系统被打破的过程。被打破的三元平衡系统，会立马会通过能量外溢效应和趋同效应，去建立一个新的稳定的三元平衡系统。

2.3 关于月海的形成以及月球正面和背面的差异

月球正面和背面存在很大的差异，在月球的正面有一个月海，月海就是月球上的一处低洼地带，总面积大约占全月面的 25%。在月球的背面则分布在大量的陨石坑，而在月球的正面则很少。这其实是一个非同寻常的现象，关于这个现象，其实正好可以证明三元平衡定律给出的解释。

当地球在俘获月球时，因为两个天体轨道的最近的地方实是太近，以至于地球与月球在最接近的一点，直接发生了“软碰撞”。“软碰撞”就是说月球擦着地球的大气层飞过，月球接触地球大气层的一面的陨石撞击坑，因为和地球大气层的摩擦而被削掉，同时削出一片低洼地带“月海”。

2.4 月亮起源与大洪水

关于月亮的记载和神话故事，几乎都是在“天地分离”、“大洪水”之后才有的。在中国古代神话故事中，有一个“女娲补天”的故事，在女娲补天的故事中就有关于“大洪水”的记载。

故事内容大概如下：“相传远古时代，天塌地陷，世界陷入巨大灾难。女娲不忍生灵受灾，于是炼五色石补好天空，折神鳖之足撑四极，平洪水杀猛兽，通阴阳除逆气，万灵始得以安居。”

在这则故事中明显记载了大洪水，但是什么是五彩石呢？五彩石既然补在了天上，就是说当时的人们可能看到了补在天上的“五色石”，所以这个“五色石”很有可能就是这场灾难之后天上出现的月亮。

如果月球从地球大气层中擦过，由于地球大气层和月球的摩擦，月球岩石散落爆炸，必然会导致出一片末日的景象，这种景象就如同天塌地陷。而月球因为与地球摩擦产生的高温，同样有可能导致月球的一面在高温的影响下，出现一段时间的斑斓色彩。

关于大洪水的出现的原因，我们可以举这样一个例子。一辆装着一盆水的汽车，以绝对平稳匀速的行驶，因为没有颠簸震动加速或减速，车上盆子中的水不会出现任何的波浪。但是这时一个人突然从某处跳到车上，一瞬间汽车会因为这个不速之客的到来，而发生速度上的改变，这时盆子中的水就会一下子浪的到处都是。

其实围绕太阳公转没有月球加入时的地球，就好比那辆绝对平稳匀速行驶的汽车，车上的那盆水就好比地球上的海洋，而跳上车的不速之客就好比是月球。当月球一瞬间被地球俘获的时候，地球围绕太阳公转的轨道以及短时间的公转速度也会发生一定的变化。天体围绕太阳的运转速度本来就非常快，当地球和月球因为相互间的引力形成相互间的牵引力时，地球平稳匀速的运行，就会变成一段时间内的加速或减速。这种地球突然获得的加速或者减速，就会导致海洋中的海水，在惯性的作用下形成滔天巨浪，形成史前大洪水。

2.5 从三元平衡系统的角度来看月球

正是因为月球围绕地球的轨道和地球自转存在很大的夹角，所以可以断定月亮形成的时间并不长。因为月球围绕地球公转是一种相对于绝对静止空间的运动，所以会形成一个相应的磁场，而地球沿赤道方向自东向西的自转，也是这样的一种运动。而这两种运动，最后会会形成一个对应的磁场作用力。正常的情况下，随着时间的推移，会慢慢的朝着同一个方向重合叠加（三元平衡定律的趋同效应），到达一个系统的最稳定的状态。正是因为现实情况中不但没有重合叠加，而且还存在一个很大的夹角，所以就足以证明月亮的形成历史可能并不长。

3 结语

月亮形成过程中出现的大洪水和天塌地陷的灾难，就是三元平衡定律的能量外溢效应。原本月球带来的这部分动能，只是加入到地球的这个行星系统当中，但是多出的一部分动能直接导致了地球的下级系统，生态环境系统做出了相应的改变，最后导致生物个体的死亡等。这种从大系统的局部，然后逐渐向其它小系统扩散能量，最后影响小系统的平衡，使小系统发生相应的改变，也是一种三元平衡定律的能量外溢效应。

参考文献:

- [1] 月球起源俘获说
- [2] 月球起源撞击说
- [3] 三元平衡定律与三元平衡系, <https://zenodo.org/record/4459353#.YA1CcugzZPb>
(January 23, 2021)
- [4] 磁场与复合磁场以及混沌磁场,
<https://zenodo.org/record/4462865#.YA7ghugzZPY> (January 24, 2021)